

AHMAD YASSAVIY HIKMATLARIDA PAYG'AMBARIMIZ TIMSOLI
ORQALI TASAVVUFIY-ILMIY TAHLILLAR

Yarasheva Parizoda Alisher qizi

Buxoro davlat universiteti 2- bosqichi magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ahmad Yassaviyning hayoti haqida ma'lumot, Yassaviy hikmatlarida Payg'ambarimiz Muhammad(s.a.v) tilga olingan ayrim parchalar orqali o'z mulohazalarimizni keltirib o'tamiz.

Kalit so'zlar: hikmat, talqin, payg'ambar, Nuri Muhammad, pand-nasihati, ishq, soqiy, komil inson, zikr.

Annotation. This article provides information about the life of the famous Sufi scholar Ahmad Yasavii and explores the references to our Prophet Muhammad (PBUH) in his "Hikmats" (sayings). The article analyzes various spiritual and moral concepts such as the "Light of Muhammad" (Nuri Muhammad), love (ishq), perfection of human character (kamal al-insan), and the role of remembrance (zikr) in Yasawi's teachings. Through selected passages from his "Hikmats," the author reflects on the deeper meanings and mystical insights conveyed, along with their ethical guidance for believers.

Keywords: wisdom, interpretation, Prophet, Light of Muhammad, advice, love, Sufi, perfect human, remembrance.

Аннотация. В данной статье представлена информация о жизни знаменитого суфийского ученого Ахмада Ясави и рассматриваются упоминания о Пророке Мухаммаде (мир ему и благословение) в его «Хикматах». Статья анализирует различные духовные и моральные концепции, такие как «Свет Мухаммада» (Нури Мухаммад), любовь (ишк), совершенство человеческого характера (комил инсон) и роль поминания (зикр) в учениях Ясави. Через отобранные отрывки из его «Хикматов» автор делится своими размышлениями о более глубоких значениях и мистических прозорливых учениях, которые направляют верующих.

Ключевые слова: мудрость, толкование, Пророк, Свет Мухаммада, советы, любовь, суфизм, совершенный человек, поминание.

Tasavvuf ilmining namoyondasi, turkiy olamning mashhur va zabardast ijodkori Hoja Ahmad Yassaviy hikmatlari hozirgi zamon yoshlari ongida Qur'oni Karim va Hadisi sharif kitoblarida axloqiy tarbiyaga oid o'rinlarni chuqurroq anglab, shu o'rinda uni hayotlariga targ'ib qilishlarida Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy ("Vasiyatlar kitobi"), Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy ("Al Jome' as-Sahih"), Abu

Iso Muhammad ibn at-Termiziy (“Sunan”, “Kitob shamoil”), Abu Nasr Muhammad Farobiy (“Risola fi fusus al-hikma”) («Hikmat gavharlari haqida risola»), «Risola fi tanbch alo ashobi-s-saodat» («Baxt saodatga erishish yo‘llari haqida risola»), «Kitob mabodi-u orom ahli madinat al-fazila» («Fozil shahar aholisining boshlang‘ich qarashlari), Abu Rayhon Beruniyning («Mineralogiya») (Qimmatbaho toshlarni bilish), Ibn Sinoning «Hikmatlar»i, Abu Bakr Muhammad ibn al-Abbos Xorazmiyning o‘gitlariqatoridagi eng ishonchli manbaladan biri hisoblanadi.

Ahmad Yassaviy o‘zining diniy-falsafiy qarashlarida Qur‘on va shariatga asoslangan. Taniqli olim I.Sulton Ahmad Yassaviy ta’limotining asosiy jihatlari haqida: “To‘rt mavzu, yana ham to‘g‘rirog‘i, to‘rt maqsad Yassaviy merosining 62 asosini tashkil etadi. Bu mutafakkirning birinchi maqsadi – odamlarni Allohni tanishga, uning yaqini bo‘lishga da‘vat etishdir. Ikkinchisi – dunyodagi gunohni, ayniqsa, adolatsizlikni qoralash, uchinchisi – adolatsizlik qurboni bo‘lgan insonni himoya qilish va adolatga da‘vat etishdir. To‘rtinchi maqsadi – bu dunyoning dog‘larini insonga yuqtirmaslik uchun, uning gunohlaridan insonning tozaligini saqlash yo‘li yoki vositasi sifatida bu dunyodan nari turishga, ya’ni tarkidunyochilikka da‘vat etishdir. Yassaviy ijodining boshqa g‘oyalari ham shu to‘rt mavzu, maqsad doirasidan uzoqqa ketmaydi”- , deb yozadi.

Ondin so‘ngra Haq nurin zokirlarg‘a sochorlar’

Maloiklar saf to‘lub, arra boshlar doimo.

Muhabbat sharobini qo‘lg‘a olib Muhammad,

Zokirlarg‘a sunubon, soqiy bo‘lur doimo.

Ahmad Yassaviy hikmatlaridagi hech qaysi so‘z,bayt bekordan-bekorga yozilmagan. Xususan, yuqorida keltirilgan baytning dastlabki misrasi

يَصْعَدُ كَأَنَّمَا حَرَجًا ضَيْقًا صَدْرَهُ يَجْعَلُ يُضِلُّهُ أَنْ يُرَدَّ وَمَنْ لِلْإِسْلَامِ صَدْرَهُ يَشْرَحُ يَهْدِيهِ أَنْ اللَّهُ يُرَدِّ فَمَنْ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ عَلَى الرَّحْسِ اللَّهُ يَجْعَلُ كَذَلِكَ ِ السَّمَاءِ فِي

“Alloh kimni hidoyat qilishni xohlasa,uning ko‘nglini islom uchun keng qiladi”. (An‘om surasi,125)

Zokirlar, ya’ni Allohni doim zikr qiluvchi, tilida va qalbida uning ismini yod etuvchilar Allohning hidoyati, marhamati va ma‘rifat nuridan ko‘ngillari bahramand bo‘lgay. Zikr qalbni pokllb, unga hidoyat yog‘diradi.

رَبَّنَا ءَامِنُوا لِلَّذِينَ وَيَسْتَغْفِرُونَ بِهِ وَيُؤْمِنُونَ رَبَّهُمْ بِحَمْدٍ يُسَبِّحُونَ حَوْلَهُ وَمَنْ أَلْعَرَّشَ يَحْمِلُونَ الَّذِينَ الْجَحِيمِ عَذَابٍ وَقِهِمْ سَبِيلَكَ وَاتَّبِعُوا تَابُوا لِلَّذِينَ فَأَعْوِرَ وَعِلْمًا رَحْمَةً شَيْءٍ كُلِّ وَسِعَتْ

“Parvardigoringizni tasbeh etadigan farishtalarni ko‘rasiz,ular o‘ziga iymon keltirganlar uchun mag‘firat so‘raydilar”. (G‘ofir surasi,7)

Rasullolloh (s.a.v)” Kim bir majlisda Allohni zikr qilsa, ularni farishtalar qurshab oladi,ularga rahmat yog‘iladi,qalblariga sokinlik tushadi “(Muslim rivoyati).

Olamga rahmat qilib yuborilgan Rasulloh qalblarga muhabbat va ma'rifat sharobini, ularning qalbini yorituvchi ilohiy ishq tarqatar ekanlar, Alloh ishq bilan to'lgan qalblar va ular dilidan o'tkazgan har bir zikri uchun farishtalar Allohning buyrug'i ila ularga savob yozadilar va maloikalar har doim ular bilan birga bo'lishadi.

Haq taolo Habibi, yo Mustafu Muhammad

Dardlilarning tabibi, yo Mustafu Muhammad.

Izhor qildi Odamg'a, Odamdin to Xotamg'a,

Nuri to'ldi olamg'a, yo Mustafu Muhammad.

Keltirib o'tilgan parchada Payg'ambarimiz (s.a.v.) olamga nur bo'lib kelganligi tasvirlangan. Nuri Muhammad tasavvufda Alloh tomonidan yaratilgan ilk nur sifatida tasavvur qilinadi. Alloh avval "Nuri Muhammad" ni yaratgan, so'ngra undan barcha mavjudotlarni yaratish jarayoni boshlangan. Masalan, hadisda aytiladi: "Allohning birinchi yaratgani mening nurimdir". (Imom Ahmad rivoyati)

"Nuri Muhammad" insoniyatni zulmat (jaholat) dan nur (haqiqat) ga olib chiqadigan ma'naviy yo'lko'rsatuvchi sifatida talqin qilinadi. Payg'ambarimiz (s.a.v.) Qur'onda "sirajun munir" (yorqin chiroq) tilga olinadi:

مُنِيرًا وَسِرَاجًا يَأْتِيهِ اللَّهُ إِلَىٰ وَدَاعِيًا

(33:46)

"(Ey, Muhammad) U zor sizni o'zining ijozati bilan Allohga da'vat qiluvchi va nur taratuvchi chiroq deb yubordi".

"Nuri Muhammad" zikr va ibodat orqali qalbda uyg'onadigan nur sifatida tasvirlanadi.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, Yassaviy birgina Payg'ambarimiz (s.a.v.) timsoli orqali barcha inson tabiatiga Alloh tomonidan singdirilgan, ammo har doim ham yuzaga chiqavermaydigan fazilatlar yana bir bor yodlanadi. Qur'oni Karim oyatlari va hadislar sharhlari she'riy, oddiy xalqqa tushunarli tarzda yetkaziladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmad Yassaviy Devoni xikmat.-T., G'.G'ulom nomli nashriyot-matbaa birlashmasi, 1992.
2. Al-Buxoriy. Hadis, Al-jome' as-sahih. -T.: «Qomuslar» bosh tahririyati, 1991-1992 yillar, 1-4 kitoblar
3. A. Fitrat, Ahmad Yassaviy: Tanlangan asarlar (nashr. tayyorl. H. Boltaboyev), 2-jild, Toshkent, Ma'naviyat, 2000
4. Э. Рустамов, Ахмад Яссавий хикматларида тарих ва хаёт садоси, Узбек тили ва адабиёти журнали, 1972, № 4-5